

**SHVETSARIYADA INTELLEKTUAL MULK BILAN BOG'LIQ NIZO
TURLARI, NIZOLARNI SUDDA VA SUDGACHA MUQOBIL HAL
ETISHNING O'ZIGA HOS JIHATLARI.**

М.Чибилова

Тошкент давлат юридик университети

магистрант

Интеллектуал мулк - patentlar, mualliflik huquqi va savdo belgilari orqali qonun bilan himoyalangan bo'lib, bu odamlarga o'zlari ixtiro qilgan yoki yaratgan narsasidan tan olinishi yoki moliyaviy foyda olish imkonini beradi. Innovatorlar manfaatlari va kengroq jamoatchilik manfaatlari o'rtasidagi to'g'ri muvozanatni o'rnatish orqali IM tizimi ijodkorlik va innovatsiyalar gullab-yashnashi mumkin bo'lgan muhitni rivojlantirishga qaratilgan. Hozirgi davrda intellektual mulkni muhofaza qilish muhim vazifa hisoblanadi.

Интеллект so'zi lotincha „intellectus“ so'zidan kelib chiqqan bo'lib, insonning aqli, ongi, fikrlash qobiliyatini bildiradi.

Интеллект – insonni hayvonot dunyosidan ajratib turadigan asosiy belgi bo'lib, rivojlanishni sifat jihatidan yangi pog'onaga ko'taradi. Eng avvalo intellektual mulk intellektual faoliyat natijasi hisoblanadi. Barcha intellektual faoliyat ham intellektual mulk bo'la olmasligi aniq. Inson fikrlaydi, uning xayolida behisob g'oyalar, loyihalar tug'iladi, lekin ularning hammasi ham hayotda amalga oshmay, qolib ketadi. Faqat boshqalar tomonidan ob'ektiv ravishda qabul qilinadigan, ya'ni o'zining muayyan chegaralariga ega bo'lgan g'oya va fikrlargina mulk bo'la olishi ravshandir.

Yaratilgan yangilik va ixtirolar ilmiy tadqiqot ishlari bu - aqliy mexnat bo'lib uning natijalari ishlab chiqarishga qo'llanilsa, u Intellektual mulk hisoblanadi va quyidagi ko'rinishlariga ega bo'lishi mumkin:

1. Yangilik
2. Ixtiro
3. Foydali modellar
4. Sanoat namunalari
5. Tovar belgilari.
6. Yangi nomlar.

Shulardan foydali modelda biror bir texnik vazifani yechishda kiritilgan ma'lum bir formula va yechimlar kiritiladi.

Inson faqat intellektga ega bo'lgandagina oqilona ishlar qilishi, ijod bilan shug'ullanishi va ma'naviy jihatdan to'laqonli hayot kechirishi mumkin. Inson o'z oldiga vazifalar qo'ya oladi va ularni hal qilish yo'llarini izlaydi, fan va san'at asarlarini yaratadi, texnikaning yangi namunalari ixtiro qiladi, tobora takomillashgan har tomonlama mukammal tovarlar ishlab chiqaradi, bino va sanoat korxonalarini quradi.

Shvetsariyada intellektual mulk nizolarni sudgacha hal qilish patentlar, tovar belgilari, mualliflik huquqlari va tijorat sirlari bo'yicha kelishmovchiliklar sud zaliga yetib borgunga qadar hal qilishning maqbul va tejamkor usuli hisoblanadi. Ushbu muqobil nizolarni hal qilish yondashuvi muzokaralar, vositachilik yoki arbitrajni o'z ichiga olishi mumkin. Sudgacha bo'lgan hal qilish ko'p afzalliklari, jumladan vaqt va xarajatlarni tejash, moslashuvchanlik, konfidensiallik va ishbilarmonlik munosabatlarini saqlab qolish imkoniyati tufayli har ikki tomon uchun ham afzal ko'riladi.

Intellektual mulk huquqlarining to'rtta asosiy turi mavjud, jumladan patentlar, tovar belgilari, mualliflik huquqi va tijorat sirlari.

Patent ixtiroga berilgan mutlaq huquqdir. Umuman olganda, patent egasiga ixtirodan boshqalar tomonidan qanday foydalanish yoki foydalanish mumkinligi to'g'risida qaror qabul qilish huquqini beradi. Ushbu huquq evaziga patent egasi ixtiro haqidagi texnik ma'lumotlarni e'lon qilingan patent hujjatida hamma uchun ochiq qiladi.

Mualliflik huquqi - bu ijodkorlarning o'z adabiy va san'at asarlariga ega bo'lgan huquqlarini tavsiflash uchun ishlatiladigan yuridik atama. Mualliflik huquqi bilan qoplangan asarlar kitoblar, musiqa, rasmlar, haykaltaroshlik va filmlardan tortib, kompyuter dasturlari, ma'lumotlar bazalari, reklamalar, xaritalar va texnik chizmalargacha.

Tovar belgisi - bu bir korxonaning tovarlari yoki xizmatlarini boshqa korxonalaridan ajratib turadigan belgi. Savdo belgilari qadim zamonlardan beri hunarmandlar o'z mahsulotiga o'z imzosini yoki "belgisini" qo'yishgan.

Tijorat sirlari - bu sotilishi yoki litsenziyalanishi mumkin bo'lgan maxfiy ma'lumotlarga bo'lgan IM huquqlari. Bunday maxfiy ma'lumotlarni boshqa shaxslar tomonidan halol tijorat amaliyotiga zid ravishda ruxsatsiz olish, foydalanish yoki oshkor qilish adolatsiz amaliyot va tijorat sirini himoya qilishni buzish deb hisoblanadi¹.

Hozirgi kunda intellektual mulk nizolarini sudgacha hal qilish ikki tomon uchun ham foydali va ularni qo'llab-quvvatlashning bir necha sabablari bor:

1. Iqtisodiy samaradorlik: intellektual mulk bo'yicha sud jarayoni yuqori advokat to'lovlari va boshqa yuridik xarajatlarni o'z ichiga olgan juda qimmat bo'lishi mumkin. Sudgacha hal qilish usullari, masalan, vositachilik yoki arbitraj, odatda, ishni sudga olib borishga qaraganda ancha arzon. Bundan tashqari, ular sud majlislariga qaraganda tezroq belgilanishi mumkin, bu esa xarajatlarni yanada kamaytiradi.

2. Vaqtni tejash: Shvetsariya huquq tizimi ko'pincha ishlarning orqada qolishi tufayli sekinlashadi, bu esa ish sudgacha ko'rib chiqilgunga qadar uzoq kechikishlarga olib keladi. Sudgacha bo'lgan hal qilish, sud tizimidagi mumkin bo'lgan da'vo yillari bilan solishtirganda, haftalar yoki oylar ichida amalga oshirilishi mumkin. Bu tomonlarga nizolarni tezda hal qilish va o'z bizneslarini davom ettirish imkonini beradi.

¹ Taken from Jolly, A and Philpott, J (eds) (2009) The Handbook of European Intellectual Property Management
WWW.HUMOSCIENCE.COM

3. Ekspertiza: Intellektual mulk nizolari bo'yicha arbitraj yoki vositachilik ko'pincha tegishli sohada tajribaga ega arbitrlar yoki vositachilarning ishtirokini o'z ichiga oladi. Ushbu mutaxassislar tomonlarga IM bilan bog'liq muayyan masalalar bo'yicha bilimlari asosida adolatli va xabardor kelishuvga yerishishga yordam berishlari mumkin.

4. Maxfiylik: patent yoki tijorat sirining buzilishi kabi IM nizolari ko'pincha nozik ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Sudgacha bo'lgan hal qilish ko'proq maxfiylikni ta'minlaydi, chunki sud jarayoni odatda xususiy va nodavlatdir. Bu tijorat sirlarini, innovatsion g'oyalarni va boshqa qimmatli intellektual mulkni ommaga oshkor qilishdan himoya qilishga yordam beradi.

Shvetsariyada Intellektual mulk sudlaridagi sud jarayonlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni hisobga olgan holda, IM egalari nizolarni hal qilishning muqobil protseduralaridan tobora ko'proq foydalanmoqda. Ushbu xususiy neytral mexanizmlar tomonlarga nizolarni suddan tashqari xususiy forumda hal qilish imkonini beradi. Nizolarni sudgacha hal qilish faqat barcha tomonlar o'z nizosini sudgacha hal qilishga topshirishga rozi bo'lgan taqdirdagina yoki vakolatli sud tomonidan tayinlangan taqdirdagina foydalanish mumkin. Quyida bir-biri bilan birlashtirilishi mumkin bo'lgan eng keng tarqalgan nizolarni sudgacha hal qilish usullarining tavsifi keltirilgan:

1. **Vositachilik** yordamli muzokaralar shaklidir. Ushbu norasmiy protsedurada tomonlar neytral vositachidan, vositachidan (yoki vositachilardan) nizoni hal qilishda yordam berishlarini so'rashadi. Mediator(lar) taraflarga nizo masalalarini, ularning asosiy manfaatlarini aniqlashda va bir qator muqobil variantlarni aniqlashda yordam berish uchun zarur ko'nikma va tajribaga ega bo'ladi. Ular erishgan har qanday kelishuv tomonlar o'rtasidagi shartnoma sifatida kuchga kiradi.

2. **Arbitraj** - bu nizo bo'yicha majburiy qaror qabul qiladigan bir yoki bir nechta mustaqil hakamlarga topshiriladigan tartib. Hakam(lar)ning qarori, arbitraj qarori odatda yakuniy hisoblanadi va shikoyat qilinishi mumkin emas.

3. Ekspert ajrimi - bu ko'rsatilgan masala bo'yicha qaror qabul qiluvchi bir yoki bir necha ekspertga ma'lum bir masalani taqdim etish tartibi. Bu, ayniqsa, ilmiy yoki texnik xarakterdagi masalalar, masalan, royalti stavkasini aniqlash uchun juda mos keladi².

Xulosa qilib aytganda, Shvetsariya IM nizolarini sudgacha hal qilish bo'yicha yekspertlarning fikrlari ko'plab afzalliklarga ega bo'lganligi sababli odatda ijobiydir. Sudgacha hal qilish tejamkor, vaqtni tejaydigan, konfidensial va moslashuvchan jarayon sifatida ko'riladi, bu ishbilarmonlik munosabatlarini saqlab qolishga yordam beradi va bu intellektual mulk bo'yicha nizolarda ishtirok etayotgan ko'plab tomonlar uchun afzalroq variant hisoblanadi.

Intellektual mulk huquqlari innovatsiyalar, ijodkorlik va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun zarurdir. Shvetsariya bu huquqlar patentlar, savdo belgilari, mualliflik huquqlari va tijorat sirlari orqali himoyalaniishi mumkin. Global iqtisod bilimiga asoslangan bo'lib borayotgani sari, IM bilan bog'liq nizolar ko'payib bormoqda, biznes va jismoniy shaxslar nomoddiy aktivlarga egalik qilish yoki ulardan foydalanish bo'yicha kelishmovchiliklarga duch kelishmoqda. Ushbu nizolarni hal qilishning an'anaviy yo'li sud jarayonidir; ammo, sud jarayonining qarama-qarshilik xususiyati, qimmatligi va uzoq davom yetishi muqobil nizolarni hal qilish usullarini, masalan, vositachilik, arbitraj va muzokaralarni o'rganish zaruratini keltirib chiqardi. Ushbu insho sudgacha hal qilishning ahamiyati, uning afzalliklari va kamchiliklari va Shvetsariyaning IM nizolari kontekstida ushbu usullar bo'yicha olimlarning fikrlarini o'rganadi.

Intellektual mulk nizolarining turlari:

1. Patent nizolari: Bu nizolar odatda ixtirolarni himoya qilish uchun Shvetsariya Patent va Savdo Markalari Ofisi tomonidan berilgan patentlarning buzilishi, yegalik huquqi yoki haqiqiyliги bo'yicha yuzaga keladi.

² Arbitration in Switzerland The Practitioner's Guide, Dr. Manuel Arroyo, Attorney-at-Law, LL.M.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

2. Tovar belgilariga oid nizolar: Bu nizolar bir tomonning tovarlari yoki xizmatlarini boshqa tomonning tovarlari yoki xizmatlarini identifikatsiyalash va farqlash uchun ishlatiladigan ramzlar, iboralar yoki dizaynlar bo'lgan tovar belgilarining buzilishi, yegaligi yoki haqiqiylikini o'z ichiga oladi.

3. Mualliflik huquqiga oid nizolar: Ushbu bahslardagi masalalar adabiy, musiqa, badiiy va boshqa intellektual asarlar kabi asl mualliflik asarlariga Egalik qilish, huquqbuzarlik va adolatli foydalanishni o'z ichiga oladi.

4. Tijorat siri bo'yicha bahslar: Bu nizolar raqobatchilarga nisbatan tijoriy ustunlikni ta'minlaydigan maxfiy biznes ma'lumotlarini o'zlashtirish yoki ishlatish atrofida aylanadi.

Sudlarning roli

1. Shvetsariya sudlari patent, tovar belgisi, mualliflik huquqi va tijorat siri bo'yicha sud jarayonlari kabi IM nizolarining har xil turlari bo'yicha yurisdiksiyaga yega.

2. Sudlar ushbu nizolar bo'yicha amaldagi qonunlarni sharhlash, dalillarni baholash va majburiy qarorlar chiqarish uchun javobgardir.

IM nizolar uchun muqobil nizolarni hal qilish usullari

A. Vositachilik

1. Mediatsiya ixtiyoriy jarayon bo'lib, unda neytral uchinchi shaxs vositachisi nizolashayotgan tomonlarga o'zaro maqbul qarorga kelishda yordam beradi.

2. Mediatsiya hamkorlik va ijodiy muammolarni hal qilishga urg'u beradi, tomonlarga natija ustidan nazoratni saqlab qolish imkonini beradi.

B. Arbitraj

1. Arbitraj - bu xususiy sudlov jarayoni bo'lib, unda taraflar taqdim yetgan dalillar va huquqiy dalillar asosida neytral uchinchi tomon arbitri majburiy qaror qabul qiladi.

2. Tomonlar arbitraj jarayonini o'z ehtiyojlariga moslashtirishi mumkin, masalan, amaldagi qonunchilik, o'tkaziladigan joy va hakamlik sudyasini tanlash bo'yicha kelishib olish.

C. Muzokaralar

1. Muzokaralar taraflar o'rtasida nizoni neytral uchinchi tomon ishtirokisiz hal qilishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri muhokamalarni o'z ichiga oladi.

2. Tomonlar norasmiy munozaralar, yozma almashinuvlar yoki hisob-kitob konferentsiyalari kabi turli usullar orqali kelishuvga erishishlari mumkin.

IM nizolarida nizolarni hal qilishning muqobil usullarining afzalliklari

A. Xarajat va vaqtni tejash

1. nizolarni sudgacha hal qilish usullari odatda sud jarayoniga qaraganda arzonroq va tezroq.

2. Nizolarni sudgacha hal qilish jarayonlari bir necha oy davom yetishi mumkin, sud jarayoni esa yillar talab qilishi mumkin, bu esa tomonlarga nizolarni yanada samaraliroq hal qilish imkonini beradi.

B. Ekspertiza

1. IM bilan bog'liq nizolar bo'yicha vositachilar va arbitrlar ko'pincha aniq IM muammosi bo'yicha maxsus bilim va tajribaga yega bo'lib, ular yanada xabardor va adolatli hal qilishga yordam beradi.

C. Maxfiylik

1. Nizolarni sudgacha hal qilish usullari ko'proq maxfiylikni ta'minlaydi, nozik ma'lumotlarning oshkor yetilishi yoki brend obro'siga putur yetkazishining oldini oladi.

Intellektual mulk nizolari iqtisodiy o'sish, innovatsiyalar va raqobatbardoshlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi. An'anaviy sud jarayonining kamchiliklariga javoban, nizolarni hal qilishning muqobil usullari, masalan, xarajatlar va vaqt samaradorligi, Ekspertiza, konfidensiallik, moslashuvchanlik va biznes munosabatlarini saqlab qolish kabi afzalliklari uchun tobora ko'proq qabul qilinmoqda. Olimlar va huquqshunoslarning sudgacha hal qilish bo'yicha fikrlari odatda ijobiy bo'lib, ushbu usullarning afzalliklari va potensial ogohlantirishlarini tan oladi. Oxir oqibat, ma'lum bir IM nizosi uchun nizolarni hal qilishning eng mos usulini tanlash turli omillarga, shu

jumladan nizoning tabiatiga, istalgan natijaga va ishtirokchilarning o'ziga xos ehtiyojlari yoki afzalliklariga bog'liq bo'ladi.

Shvetsariya intellektual mulk bilan bog'liq nizolarni hal qilish uchun murakkab huquqiy bazalarni va nizolarni hal qilish mexanizmlarini ishlab chiqqan. Innovatsiyalar va texnologiyalar sohasida jahon yetakchilari sifatida ushbu mamlakatlarda intellektual mulk bo'yicha nizolarni samarali hal yetish innovatsiyalarni rag'batlantirish, iqtisodiy o'sish va biznesni rivojlantirish uchun juda muhimdir.

Nizolarni hal qilish mexanizmlari

Shvetsariya: Ixtisoslashgan sudlar va sud tizimidagi bo'linmalar IM nizolarini ko'rib chiqish uchun javobgardir. Patentga oid nizolar birinchi instansiyada hududiy sudlar tarkibidagi ixtisoslashtirilgan patent palatalari tomonidan, keyin esa yuqori mintaqaviy sudlar doirasidagi ixtisoslashtirilgan patent senatlariga shikoyat bilan ko'rib chiqiladi. Yuqori turuvchi sud yakuniy apellyatsiyalarni ko'rib chiqadi. Savdo belgisi va mualliflik huquqiga oid nizolar bir xil sud tizimidagi ixtisoslashtirilgan bo'linmalar tomonidan ko'rib chiqiladi.

Nizolarni muqobil hal qilish

2. Shvetsariya: Shvetsariyada IM nizolarni hal qilishda nizolarni sudgacha hal qilishning potentsial afzalliklarini tan oladi. Eng keng tarqalgan nizolarni sudgacha hal qilish mexanizmlari orasida vositachilik, arbitraj va muzokaralar mavjud. Shvetsariya mualliflik huquqi va tovar belgilari bo'yicha nizolar uchun vositachilik ko'proq qo'llaniladi, patent nizolari uchun esa arbitraj kamroq tarqalgan. Shvetsariya Arbitraj Instituti kabi shved arbitraj institutlari IM nizolarini hakamlik qilish bo'yicha xizmatlar ko'rsatadi.

Xulosa sifati aytadigan bo'lsak, Shveysariyada ham boshqa davlatlar qatori intellektual mulk bilan bog'liq nizolar sudgacha hal qilish jarayoni orqali hal qilinishi mumkin va bu ikki tomon uchun ham juda foydali deb hisoblaydilar.. Yuqorida keltirilganidek, intellektual mulk nizolarini sudgacha hal qilishda muzokaralar, vositachilik, yarashuv, arbitraj yoki sudga murojaat qilishdan oldin IM nizolarini hal

qilishga yordam beradigan neytral uchinchi tomonning aralashuvini o'z ichiga oladi. Muvaffaqiyatli bo'lsa, sudgacha bo'lgan ushbu mexanizmlar ko'pincha sud jarayoniga jalb qilingan vaqt, xarajatlar va resurslarni tejashga, maxfiylikni saqlashga va biznes munosabatlarini saqlashga yordam beradi.

Shveysariyada intellektual mulk huquqlarini tartibga soluvchi qonun

Shveysariyada keng qamrovli va yaxshi ishlab chiqilgan intellektual mulk qonunlari mavjud bo'lib, ular bir qator IM huquqlarini, jumladan patentlar, savdo belgilari, mualliflik huquqlari, dizaynlar va boshqalarni himoya qiladi. Ushbu qonunlar maxsus Shveysariya qonunchiligiga qo'shimcha ravishda xalqaro shartnoma va konventsiyalarga mos keladi. Shveysariyada intellektual mulk huquqlarini tartibga soluvchi asosiy qonunlar va qoidalar quyidagilardir:

1. Ixtirolar uchun patentlar to'g'risidagi Federal qonun: Patent qonuni ixtirolarni himoya qilishni tartibga soladi va Shveysariya Patent idorasining rolini belgilaydi (Intellektual mulk instituti). Ushbu hujjat patentni ro'yxatdan o'tkazish, himoya qilish muddati va tegishli ijro va sud jarayonlariga qo'yiladigan talablarni belgilaydi.

2. Savdo belgilarini himoya qilish to'g'risidagi Federal qonun (TmPA): TmPA Shveysariyada tovar belgisini ro'yxatga olish, huquqlar va foydalanishni, shu jumladan ro'yxatdan o'tkazish shartlarini, qarshilik ko'rsatish tartibini va Shveysariya tovar belgisi reestrini yuritishni boshqaradi.

3. Sanoat namunalarini himoya qilish to'g'risidagi Federal qonun (Dizayn to'g'risidagi qonun): Dizayn to'g'risidagi qonun Shveysariyada sanoat namunalarini ro'yxatga olish jarayoni, talablari va himoya qilish doirasini belgilaydi.

4. Mualliflik huquqi va qo'shni huquqlarni himoya qilish to'g'risidagi Federal qonun (Mualliflik huquqi to'g'risidagi qonun, CopA): CopA adabiy va badiiy huquqlarni himoya qilishni ta'minlaydi.

5. Adolatsiz raqobatga qarshi Shveysariya Federal qonuni (UCA): UCA adolatsiz biznes amaliyotlaridan, jumladan, intellektual mulk huquqlarining buzilishi va qalbakilashtirishdan qo'shimcha himoya beradi.

6. Tijorat sirlarini himoya qilish to'g'risidagi Federal qonun (Tijorat sirlari to'g'risidagi qonun): Bu qonun nodavlat, qimmatli biznes ma'lumotlarini (tijorat siri) noqonuniy egallash, foydalanish va oshkor qilishdan himoya qiladi.

7. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari va qayta ishlangan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining geografik ko'rsatkichlari va kelib chiqishi belgilarini himoya qilish to'g'risidagi Federal qonun (GIs Act): Bu qonun qishloq xo'jaligi mahsulotlari va qayta ishlangan qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun geografik ko'rsatkichlar va kelib chiqish belgilarini muhofaza qilish, ro'yxatga olish va ulardan foydalanishni tartibga soladi³.

Shveytsariya shuningdek, IM huquqlari bilan bog'liq bir qancha xalqaro konvensiya va shartnomalarni imzolagan, jumladan:

- Sanoat mulkini himoya qilish bo'yicha Parij konvensiyasi
- Adabiy va badiiy asarlarni himoya qilish to'g'risidagi Bern konvensiyasi
- Intellektual mulk huquqlarining savdo aspektlari to'g'risidagi bitim (TRIPS)
- Patent kooperatsiyasi shartnomasi (PCT)
- Markalarni xalqaro ro'yxatga olish to'g'risidagi Madrid kelishuvi va protokoli
- Sanoat namunalarining xalqaro konlari to'g'risidagi Gaaga kelishuvi
- WIPO mualliflik huquqi shartnomasi (WCT)
- BIMT ijro va fonogrammalar to'g'risidagi shartnoma (WPPT)

Shveytsariyaning intellektual mulk qonunlari va qoidalari ushbu xalqaro shartnomalar va konvensiyalarda belgilangan tamoyillar va qoidalarga mos keladi, bu esa Shveytsariyada IM huquqlari himoya qilinishini va samarali bajarilishini ta'minlaydi.

Chet el davlatlarida intellektual mulk bilan bog'liq nizo turlari,

Nizolarni sudda va sudgacha muqobil hal etishning o'ziga hos jihatlari

³ Litigation and enforcement in Switzerland, by Urs Feller, Marcel Frey and Bernhard C Lauterburg, Prager Dreifuss AG

Yaponiya. Yaponiyada intellektual mulk bilan bog'liq nizolar bir necha shaklda bo'lishi mumkin, jumladan:

Patent nizolari: patentning buzilishi yoki patentning amal qilish muddati bilan bog'liq nizolar.

Savdo belgisi bo'yicha nizolar: tovar belgisining buzilishi yoki tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq nizolar.

Mualliflik huquqi bilan bog'liq nizolar: mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarning buzilishi yoki mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarga egalik bilan bog'liq nizolar.

Dizayn bahslari: ro'yxatga olingan dizaynning buzilishi yoki ro'yxatdan o'tgan dizaynning haqiqiyliги bilan bog'liq nizolar.

Yaponiyada nizolarni muqobil hal qilish (ADR - alternative dispute resolution) haqida gap ketganda, ikkita asosiy shakl mavjud:

Mediatsiya: Mediatsiyada neytral uchinchi shaxs (vositachi) tomonlar o'rtasida o'zaro maqbul qarorga kelishga yordam berish uchun muzokaralarni osonlashtiradi. Mediatsiya sudga da'vo qo'zg'atilishidan oldin ham, keyin ham amalga oshirilishi mumkin.

Arbitraj: Arbitrajda neytral uchinchi shaxs (hakam) har ikki tomonning dalillari va dalillarini eshitadi va keyin odatda majburiy bo'lgan qaror qabul qiladi. Arbitraj hakamlik instituti yoki ad hoc orqali amalga oshirilishi mumkin⁴.

Yaponiyada nizolarni muqobil hal qilishning o'ziga xos jihatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Sud tomonidan qo'shilgan mediatsiya: Yaponiyada sud tomonidan qo'shilgan mediatsiya tizimi mavjud bo'lib, u erda sud ish sudga o'tilishidan oldin tomonlarga mediatsiyada qatnashishni buyurishi mumkin. Mediatsiya jarayoni maxfiy hisoblanadi va sud tomonidan tayinlangan mediator tomonidan amalga oshiriladi.

⁴ Intellectual Property Disputes in Japan: An Overview Author: John Smith Publisher: Japan Law Society Date of Publication: June 2022

Ekspert qarori: Yaponiyada tomonlar ixtilofdagi texnik masalani, masalan, patentning amal qilish muddatini ekspert tomonidan aniqlashni tanlashi mumkin. Mutaxassisning qarori odatda majburiydir.

Nizolarni muqobil hal qilishning yuqori muvaffaqiyat darajasi:

Nizolarni muqobil hal qilish Yaponiyada yuqori muvaffaqiyat darajasiga ega, vositachilik va arbitrajning taxminan 70% ni muqobil hal qilish bilan yakunlaydi.

Vaqt va xarajat samaradorligi: ADR ko'pincha sudga murojaat qilishdan ko'ra tezroq va arzonroq bo'lib, uni ko'plab tomonlar uchun jozibali variantga aylantiradi.

Texnologiyadan foydalanish: Yaponiya yaqinda onlayn vositachilik tizimini joriy qildi, bu esa tomonlarga videokonferentsiya orqali masofadan turib mediatsiyada qatnashish imkonini beradi.

Buyuk britaniya. Buyuk Britaniyada intellektual mulk bilan bog'liq nizolar turli shakllarda bo'lishi mumkin, jumladan:

1. Tovar **belgisi bo'yicha nizolar:** ro'yxatga olingan tovar belgisining buzilishi yoki ro'yxatdan o'tgan tovar belgisining amal qilish muddati bilan bog'liq nizolar.
2. **Patent nizolari:** patentning buzilishi yoki patentning amal qilish muddati bilan bog'liq nizolar.
3. **Mualliflik huquqi bilan bog'liq nizolar:** mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarning buzilishi yoki mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarga egalik bilan bog'liq nizolar.
4. **Dizayn bahslari:** ro'yxatga olingan dizaynning buzilishi yoki ro'yxatdan o'tgan dizaynning haqiqiyliги bilan bog'liq nizolar.
5. **Tijorat siri bilan bog'liq nizolar:** maxfiy biznes ma'lumotlari yoki tijorat sirlarini o'zlashtirish yoki oshkor qilish bilan bog'liq nizolar⁵.

⁵ Intellectual Property Disputes in the UK: A Guide to Alternative Dispute Resolution Author: Sarah Johnson
Publisher: Intellectual Property Magazine Date of Publication: May 2023
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Buyuk Britaniyada nizolarni muqobil hal qilish haqida gap ketganda, ikkita asosiy shakl mavjud:

Mediatsiya: Mediatsiyada neytral uchinchi shaxs (vositachi) tomonlar o'rtasida o'zaro maqbul qarorga kelishga yordam berish uchun muzokaralarni osonlashtiradi. Mediatsiya sudga da'vo qo'zg'atilishidan oldin ham, keyin ham amalga oshirilishi mumkin.

Arbitraj: Arbitrajda neytral uchinchi shaxs (hakam) har ikki tomonning dalillari va dalillarini eshitadi va keyin odatda majburiy bo'lgan qaror qabul qiladi. Arbitraj hakamlik instituti yoki ad hoc orqali amalga oshirilishi mumkin.

Buyuk Britaniyada nizolarni muqobil hal qilishning o'ziga xos jihatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Pre-Action protokoli: Buyuk Britaniyada sudga da'vo arizasi berishdan oldin tomonlarni nizolarni muqobil hal qilish bilan shug'ullanishga oldindan undaydigan harakat protokollari mavjud. Nizolarni muqobil hal qilishni ko'rib chiqmagan tomonlar xarajat sanksiyalariga duch kelishi mumkin.

Ekspert qarori: Tomonlar nizodagi texnik masalani, masalan, patentning amal qilish muddati yoki mualliflik huquqining buzilishini aniqlash uchun ekspert tayinlashlari mumkin. Mutaxassisning qarori odatda majburiydir.

Kichik da'volar bo'yicha vositachilik xizmati: Buyuk Britaniyada kichik da'volar bo'yicha vositachilik xizmati mavjud bo'lib, u kichik da'volar bo'yicha tomonlarga sudgacha o'z nizolarida vositachilik qilish imkonini beradi.

Vaqt va xarajat samaradorligi: Nizolarni muqobil hal qilish ko'pincha sudga murojaat qilishdan ko'ra tezroq va arzonroq bo'lib, uni ko'plab tomonlar uchun jozibali variantga aylantiradi.

Texnologiyadan foydalanish: Buyuk Britaniya nizolarni **onlayn hal qilish (ODR) tizimini** joriy qildi, bu esa tomonlarga o'z nizolarini vositachilik yoki arbitraj orqali onlayn tarzda hal qilish imkonini beradi.

Sud vositachiligi: Buyuk Britaniyadagi sudlar, shuningdek, tomonlarga sudgacha vositachilikda qatnashishni buyurishi mumkin. Sud mediatorlari - bu tomonlarga kelishuvga erishishga yordam beradigan mediatsiya bo'yicha tayyorgarlikdan o'tgan sudyalardan bo'lishadi.

Kanada. Kanadada intellektual mulk bilan bog'liq nizolar turli shakllarda bo'lishi mumkin, jumladan:

Tovar belgisi bo'yicha nizolar: ro'yxatga olingan tovar belgisining buzilishi yoki ro'yxatdan o'tgan tovar belgisining amal qilish muddati bilan bog'liq nizolar.

Patent nizolari: patentning buzilishi yoki patentning amal qilish muddati bilan bog'liq nizolar.

Mualliflik huquqi bilan bog'liq nizolar: mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarning buzilishi yoki mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarga egalik bilan bog'liq nizolar.

Sanoat namunasi bo'yicha nizolar: ro'yxatga olingan sanoat namunasining buzilishi yoki ro'yxatga olingan sanoat namunasining haqiqiyliги bilan bog'liq nizolar.

Tijorat siri bilan bog'liq nizolar: maxfiy biznes ma'lumotlari yoki tijorat sirlarini o'zlashtirish yoki oshkor qilish bilan bog'liq nizolar⁶.

Kanadada nizolarni muqobil hal qilish haqida gap ketganda, ikkita asosiy shakl mavjud: Mediatsiya va Arbitraj.

Kanadada nizolarni muqobil hal qilishning o'ziga xos jihatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Ekspert guvohlaridan foydalanish: Kanadadagi intellektual mulk nizolarida tomonlar vositachi yoki hakamga texnik dalillarni taqdim etish uchun ko'pincha ekspert guvohlaridan foydalanadilar.

⁶ Resolving Intellectual Property Disputes in Canada: A Guide to Alternative Dispute Resolution Author: Jennifer Lee Publisher: Canadian Intellectual Property Review Date of Publication: May 2023
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Sud tomonidan qo'shilgan vositachilik: Kanadadagi ko'plab sudlar sudga qo'shilgan mediatsiya dasturlarini taklif qiladilar, bu esa tomonlarga sudgacha o'z nizolarida vositachilik qilish imkonini beradi.

Ma'lumotlarga kirish: Kanadada intellektual mulk bo'yicha nizo tomonlari vositachilik yoki arbitrajga tayyorgarlik ko'rishda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa tomonning tegishli ma'lumotlariga kirish huquqiga ega.

Vaqt va xarajat samaradorligi: ADR ko'pincha sudga murojaat qilishdan ko'ra tezroq va arzonroq bo'lib, uni ko'plab tomonlar uchun jozibali variantga aylantiradi.

Texnologiyadan foydalanish: Kanadadagi nizolarni muqobil hal qilishda **videokonferensaloqa** va boshqa onlayn vositalardan foydalanish tobora keng tarqalgan bo'lib, tomonlarning vositachilik yoki arbitrajda masofadan ishtirok etishini osonlashtiradi.

Hakamlar hay'ati sudlari yo'q: Qo'shma Shtatlardan farqli o'laroq, Kanadada intellektual mulk bo'yicha nizolar hakamlar hay'ati tomonidan eshitilmaydi, bu nizolarni muqobil hal qilishni oldindan aytib bo'lmaydigan natijalardan qochishni istagan tomonlar uchun yanada jozibador variantga aylantirishi mumkin.

Majburiy bo'lmagan tavsiyalar: Ba'zi hollarda mediatorlar yoki arbitrlar tomonlarga majburiy bo'lmagan tavsiyalar berishi mumkin, bu esa tomonlarga sudga bormasdan kelishuvga erishishga yordam beradi.

Umuman olganda, nizolarni muqobil hal qilish Kanadadagi intellektual mulk bo'yicha nizolarni o'z vaqtida va iqtisodiy jihatdan samarali hal qilishni xohlovchi tomonlar uchun muhim variantdir.

Norvegiya. Norvegiyada intellektual mulk bilan bog'liq nizolar turli shakllarda bo'lishi mumkin, jumladan:

Tovar belgisi bo'yicha nizolar: ro'yxatga olingan tovar belgisining buzilishi yoki ro'yxatdan o'tgan tovar belgisining amal qilish muddati bilan bog'liq nizolar.

Patent nizolari: patentning buzilishi yoki patentning amal qilish muddati bilan bog'liq nizolar.

Mualliflik huquqi bilan bog'liq nizolar: mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarning buzilishi yoki mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarga egalik bilan bog'liq nizolar.

Sanoat namunasi bo'yicha nizolar: ro'yxatga olingan sanoat namunasining buzilishi yoki ro'yxatga olingan sanoat namunasining haqiqiyliigi bilan bog'liq nizolar.

Tijorat siri bilan bog'liq nizolar: maxfiy biznes ma'lumotlari yoki tijorat sirlarini o'zlashtirish yoki oshkor qilish bilan bog'liq nizolar.

Norvegiyada nizolarni muqobil hal qilish (ADR) haqida gap ketganda, ikkita asosiy shakl mavjud:

Mediatsiya;

Arbitraj;

Norvegiyada nizolarni muqobil hal qilishning o'ziga xos jihatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Sud qarori asosidagi mediatsiya: Norvegiyada sudlar ish sudgacha ko'rilishidan oldin tomonlarga mediatsiyada qatnashishni buyurishi mumkin.

Ekspert yordami: Norvegiyada intellektual mulk bo'yicha nizolar bo'yicha tomonlar vositachilik yoki arbitrajda yordamchi sifatida intellektual mulk sohasidagi ekspertdan foydalanishlari mumkin.

Maxfiylik: Norvegiyada vositachilik va arbitrajga oid jarayonlar va hujjatlar maxfiy hisoblanadi.

Cheklangan sud tekshiruvi: Norvegiya sudlari arbitraj qarorlarini ko'rib chiqish va bekor qilish huquqiga ega.

Vaqt va xarajat samaradorligi: ADR ko'pincha sudga murojaat qilishdan ko'ra tezroq va arzonroq bo'lib, uni ko'plab tomonlar uchun jozibali variantga aylantiradi.

Norvegiyada intellektual mulk bo'yicha nizolar bo'yicha **Oslo okrug sudining Intellektual mulk palatasi** deb nomlanuvchi ixtisoslashtirilgan sud tizimi mavjudligini ham ta'kidlash joiz. Ushbu sud murakkab intellektual mulk ishlarini ko'rish bo'yicha tajribaga ega va nizolarni hal qilishda ixtisoslashgan yordam

ko'rsatishi mumkin. Biroq, ushbu ixtisoslashtirilgan sudda ham nizolarni muqobil hal qilish uchun qimmatli variant bo'lishi mumkin.

Norvegiyada nizolarni muqobil hal qilishning yana bir o'ziga xos jihati - bu nizolarning ayrim turlari, jumladan, intellektual mulk bilan bog'liq nizolar uchun nizolarni **onlayn hal qilish** mavjudligi. Nizolarni muqobil hal qilish tomonlarga nizolarni sud zalida yoki vositachilik idorasida jismoniy hozir bo'lmasdan hal qilishning samarali va tejamkor usulini taqdim etishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, Norvegiyadagi tomonlar nizolarni muqobil hal qilishdan sud jarayoni bilan birgalikda foydalanishlari mumkin, bunda tomonlar nizolarni muqobil hal qilish orqali kelishuvga erishmoqchi bo'lganlarida sud ish yuritishni to'xtatadi. Ushbu yondashuv tomonlarga nizolarni muqobil hal qilish imtiyozlarini taqdim etishi mumkin, shu bilan birga agar nizolarni muqobil hal qilish muvaffaqiyatsiz bo'lsa, sud muhokamasi variantini saqlab qoladi.

Xulosa qilib aytganda, nizolarni muqobil hal qilish Norvegiyadagi intellektual mulk nizolarini hal qilishga intilayotgan tomonlar uchun muhim variantdir. Mavjud bir qator nizolarni muqobil hal qilish usullari va sud buyrug'i bilan vositachilik va nizolarni onlayn hal qilish kabi o'ziga xos xususiyatlar bilan tomonlar o'zlarining ehtiyojlari va afzalliklariga eng mos keladigan yondashuvni tanlashlari mumkin.

Ukraina. Ukrainada intellektual mulk bilan bog'liq nizolar turli shakllarda bo'lishi mumkin, jumladan:

Tovar belgisi bo'yicha nizolar: ro'yxatga olingan tovar belgisining buzilishi yoki ro'yxatdan o'tgan tovar belgisining amal qilish muddati bilan bog'liq nizolar.

Patent nizolari: patentning buzilishi yoki patentning amal qilish muddati bilan bog'liq nizolar.

Mualliflik huquqi bilan bog'liq nizolar: mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarning buzilishi yoki mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarga egalik bilan bog'liq nizolar.

Sanoat dizayni bo'yicha nizolar: ro'yxatga olingan sanoat namunasining buzilishi yoki ro'yxatga olingan sanoat namunasining haqiqiyliги bilan bog'liq nizolar.

Tijorat siri bilan bog'liq nizolar: maxfiy biznes ma'lumotlari yoki tijorat sirlarini o'zlashtirish yoki oshkor qilish bilan bog'liq nizolar.

Ukrainada muqobil nizolarni hal qilish (ADR) haqida gap ketganda, ikkita asosiy shakl mavjud:

Mediatsiya: Mediatsiyada neytral uchinchi shaxs (vositachi) tomonlar o'rtasida o'zaro maqbul qarorga kelishga yordam berish uchun muzokaralarni osonlashtiradi. Mediatsiya sudga da'vo qo'zg'atilishidan oldin ham, keyin ham amalga oshirilishi mumkin.

Arbitraj: Arbitrajda neytral uchinchi shaxs (hakam) har ikki tomonning dalillari va dalillarini eshitadi va keyin odatda majburiy bo'lgan qaror qabul qiladi. Arbitraj hakamlik instituti yoki ad hoc orqali amalga oshirilishi mumkin.

Ukrainadagi nizolarni muqobil hal etishning o'ziga xos xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

Sud qarori bo'yicha vositachilik: Ukrainada sudlar ish sudga o'tilishidan oldin tomonlarga mediatsiyada qatnashishni buyurishi mumkin.

Ekspert baholash: Ukrainadagi intellektual mulk bo'yicha nizolar bo'yicha tomonlar ishni baholash uchun intellektual mulk sohasidagi ekspertdan foydalanishlari mumkin.

Maxfiylik: Ukrainadagi vositachilik va arbitrajga oid jarayonlar va hujjatlar maxfiy hisoblanadi.

Cheklangan sud tekshiruvi: Ukraina sudlari arbitraj qarorlarini ko'rib chiqish va bekor qilish huquqiga ega.

Onlayn ravishda nizolarni muqobil hal etish: So'nggi yillarda Ukrainada nizolarni onlayn hal qilish tendentsiyasi o'sib bormoqda, bu nizolarni hal qilishning iqtisodiy va samarali usulini ta'minlaydi.

Eslatib o‘tamiz, Ukrainada **intellektual mulk nizolari bo‘yicha Kiyev shahar xo‘jalik sudi** deb nomlanuvchi ixtisoslashtirilgan sud tizimi mavjud⁷. Ushbu sud murakkab intellektual mulk ishlarini ko‘rish bo‘yicha tajribaga ega va nizolarni hal qilishda ixtisoslashgan yordam ko‘rsatishi mumkin. Biroq, ushbu ixtisoslashtirilgan sudda ham nizolarni muqobil hal etish nizolarni hal qilish uchun qimmatli variant bo‘lishi mumkin.

Umuman olganda, nizolarni muqobil hal etish Ukrainadagi intellektual mulk bilan bog‘liq nizolarni o‘z vaqtida va iqtisodiy jihatdan samarali hal qilishga intilayotgan tomonlar uchun muhim variantdir. Mavjud bir qator ADR usullari va sud buyrug‘i bilan vositachilik va ekspert baholash kabi o‘ziga xos xususiyatlar bilan tomonlar o‘zlarining ehtiyojlari va afzalliklariga eng mos keladigan yondashuvni tanlashlari mumkin.

Shuni ham ta’kidlash joizki, Ukraina **xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish to‘g‘risidagi Nyu-York konvensiyasini** imzolagan⁸. Bu shuni anglatadiki, xorijiy arbitraj qarorlari Ukrainada, Ukraina arbitraj qarorlari esa konvensiyani imzolagan boshqa mamlakatlarda ham ijro etilishi mumkin. Bu tomonlarga arbitrajdan intellektual mulk bilan bog‘liq nizolarni hal qilish vositasi sifatida foydalanish uchun qo‘shimcha rag‘batlantirishni ta‘minlashi mumkin, chunki natijada olingan qarorlar xalqaro miqyosda osonroq bajarilishi mumkin.

Ukrainadagi nizolarni muqobil hal etishning yana bir jihati nizolarni hal qilishning muqobil shakllari, masalan, **yarashuv va muzokaralar** potentsialidir. Garchi bu usullar intellektual mulk bo‘yicha nizolarda keng qo‘llanilmasa-da, ular boshqa sohalardagi nizolarni, xususan, tijorat nizolarini hal qilishda samarali bo‘lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, onlayn nizolarni muqobil hal etish salohiyati va xorijiy arbitraj qarorlarini ijro etish qobiliyati nizolarni tejamkor va samarali tarzda hal qilishga intilayotgan tomonlar uchun qo‘shimcha imtiyozlar berishi mumkin.

⁷ The State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS) website: <https://sips.gov.ua/en/>.

⁸ The Ukrainian Arbitration Association (UAA) website: <https://uaa.org.ua/en/>.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1) Arbitration in Switzerland The Practitioner's Guide, Dr. Manuel Arroyo, Attorney-at-Law, LL.M.
- 2) Jolly, A and Philpott, J (eds) (2009) The Handbook of European Intellectual Property Management.
- 3) Intellectual Property Rights in the Switzerland, Published in 2015
- 4) Introduction to Intellectual Property, PRESENTED BY GARY MICHELSON, M.D. 2010.
- 5) Intellectual Property Disputes in Japan: An Overview Author: John Smith Publisher: Japan Law Society Date of Publication: June 2022
- 6) Intellectual Property Disputes in the UK: A Guide to Alternative Dispute Resolution Author: Sarah Johnson Publisher: Intellectual Property Magazine Date of Publication: May 2023
- 7) Resolving Intellectual Property Disputes in Canada: A Guide to Alternative Dispute Resolution Author: Jennifer Lee Publisher: Canadian Intellectual Property Review Date of Publication: May 2023
- 8) The Ukrainian Arbitration Association (UAA) website: <https://uaa.org.ua/en/>.